

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BYUDJET TASHKILOTLARIDA
ICHKI AUDIT XIZMATI FAOLIYATINI TASHKIL ETILISHI****Z. Xamidova**

PhD.

M. Ismoilova

Magistrant

Toshkent Moliya Instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi byudjet tashkilotlarida davlat moliyaviy nazorat usullaridan biri bo‘lgan ichki audit xizmatining tashkil etilishi, takomillashtirilishi, uning asosiy tamoyillari, usul va xususiyatlari haqida so‘z boradi. Bundan tashqari maqolada ichki audit xizmatining maqsad va vazifalari, byudjet tashkilotlarida buxgalteriya bo‘limlari bo‘yicha tekshirish o‘tkazishning o‘z usullari, tekshiriladigan bo‘limlarni nazorat qilish ketma-ketligi bo‘yicha yondashuvlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Byudjet tashkiloti, ichki audit, ichki audit xizmati, moliyaviy nazorat, byudjet mablag‘lari, samaradorlik, baholash, risk.

Аннотация: В данной статье говорится об организации и совершенствовании службы внутреннего аудита, которая является одним из методов государственного финансового контроля в бюджетных организациях Республики Узбекистан, ее основных принципах, методах и особенностях. Кроме того, в статье рассматриваются цели и задачи службы внутреннего аудита, собственные методы проверки бухгалтерии бюджетных организаций, подходы к последовательности проверки проверяемых подразделений.

Ключевые слова: Бюджетная организация, внутренний аудит, служба внутреннего аудита, финансовый контроль, бюджетные средства, эффективность, оценка, риск.

Abstract: This article talks about the organization and improvement of the internal audit service, which is one of the methods of state financial control in budgetary organizations of the Republic of Uzbekistan, its basic principles, methods and features. In addition, the article discusses the goals and objectives of the internal audit service, its own methods of auditing the accounting departments of budgetary organizations, and approaches to the sequence of auditing the audited units.

Key words: Budgetary organization, internal audit, internal audit service, financial control, budgetary funds, efficiency, evaluation, risk.

Iqtisodiyotning rivojlanishi va aholi farovonligini ta'minlashda faqat xususiy sektor emas, balki byudjet tashkilotlari ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarning tajribasidan kelib chiqib, mamlakat iqtisodiyotining muhim qismini tashkil etadigan byudjet mablag'larining oqilona va rejali sarflanishi yuzasidan byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmatini tashkil qilish nomuvofiqliklarni va maqsadsiz xarajatlarni qisqartirishiga yordam beradi.

Byudjet tashkilotlarida ichki audit to'g'risida so'z yuritishdan oldin «audit» so'zining lug'aviy ma'nosini keltirib o'tsak. Umuman olganda, audit atamasi lotin tilidan olingan bo'lib, “eshituvchi”, “eshitmoq” degan ma'nolarni bildiradi. Byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati – tashkilotning faoliyatining me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshirilishini, ichki hujjatlarni to'liqligini, qonunga muvofiqligini, tuzilgan hisobotlarning ishonchliligini nazorat qiluvchi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, byudjet mablag'larini samarali ishlatilishini baholash va uni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beruvchi hamda byudjet jarayonini shaffofligini yanada oshirishni ta'minlovchi faoliyatdir. Agar bu borada chet el iqtisodchilarining fikrlari bilan tanishadigan bo'lsak, Moskva Moliya Universiteti professori D.R.Giniyatullina ichki audit deganda qabul qilingan standartlardan chetga chiqishlarni, moliyaviy resurslarni boshqarishning samaradorligi, qonuniyligi, samaradorlik tamoyillarining buzilishini o'z vaqtida aniqlash bo'yicha faoliyatni, vakolatli shaxslarning javobgarligini oshirish, zararni qoplash va qonun buzilishlarining takrorlanishini oldini olish amaliyotini tushunish mumkinligini

ta'kidlagan.¹Belgiyalik iqtisodchi Van Gansberghe esa o'zining maqolasida "Ichki audit - bu xilma-xillikni mustaqil baholash orqali qo'shimcha qiymat qo'shadigan xizmat aniqligi va ishonchliligini bilish uchun tashkilot ichidagi operatsiyalar va ma'lumotlarni nazorat qilish hamda tashkilot risklarini aniqlash va minimallashtirishni ta'minlash, qoidalar va qonun hujjatlariga rioya qilinishini nazorat qilishdir"² degan fikrni bildirib o'tgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A.To'rayev o'z ilmiy izlanishlarida "ichki audit xizmati natijalaridan tashqi auditorlarning foydalanishi auditorlik tekshiruvi uchun sarflanadigan vaqt sarfini kamaytirish orqali auditorlik tashkilotida mehnat resurslariga bo'lgan xarajatlarni qisqartirish, shuningdek, auditorlik dalillarining yetarliligi tamoyili asosida qo'shimcha dalillar olish imkonini beradi" deb ta'kidlagan. Jamoat xavfsizligi Universiteti "Iqtisodiy xavfsizlik" kafedrasida professor o'qituvchisi esa ichki audit haqida quyidagicha fikrlarni bildirib o'tgan: "Byudjet tashkilotlaridagi ichki audit xizmati davlat maqsadli jamg'armalaridan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun davlat organlari va davlat mablag'lari oluvchilarining faoliyatini nazorat qilish hisoblanadi. Xususan, ichki audit xizmati tashkilotning doimiy vazifalarini, yuzaga kelgan noaniqliklarda to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilishni, tashkilot rivojlanishida iqtisodiy potensialini o'zgartirishda, tashkilot ko'rsatkichlari va risklarini harakatini samaradorligini ta'minlaydi".

Xorij tajribalari shuni ko'rsatadiki, davlat moliyaviy nazorati mexanizmlari samarali ishlashi byudjetdan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ichki audit xizmatining qay darajada faoliyat ko'rsatib kelayotganligiga bog'liq. Jumladan, rivojlangan mamlakatlar AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya kabi davlatlar allaqachon ichki audit tizimini samarali yo'lga qo'ygan. Buyuk Britaniyada ichki audit "Ichki audit standartlari" bo'yicha Maslahat Kengashi tomonidan ishlab chiqiladi. AQSHda esa Davlat audit Boshqarmasi "Davlat sektori auditining umum

¹ «Учет. Анализ. Аудит» журналі 2019-йил

² "IMPACT OF INTERNAL AUDIT MANAGEMENT ON PUBLIC SECTOR ADMINISTRATION IN THE NORTH WEST PROVINCE" 2014-йил, октабр

qabul qilingan standartlari“ asosida ichki auditni amalga oshirib kelmoqda. Mamlakatimizda ham byudjet tashkilotlarida ichki audit xizmati zamonaviy talablar asosida shakllantirib kelinmoqda. Dastlab ta’lim va tibbiyot muassasalarida budjet jarayonining shaffofligini yanada oshirish va uning ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, budjetdan moliyalashtirish, hisob va hisobot mexanizmini takomillashtirish, vazirlik va idoralarning bo‘ysunuvidagi muassasalarda budjet intizomini mustahkamlash borasidagi mas’uliyatini oshirish, shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari va xalqaro e’tirof etilgan moliyaviy nazorat standartlarini joriy qilish yo‘li bilan budjet qonunchiligini buzish holatlarining oldini olish va profilaktikasiga qaratilgan davlat moliyaviy nazoratining rolini tubdan qayta ko‘rib chiqish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim va tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini hamda davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi 3231-PQ sonli Qarori qabul qilindi.³Unga ko‘ra, birinchilardan bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Hisob palatasi, Xalq ta’limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirliklarida ichki audit xizmatlari tashkil qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi markaziy apparati tarkibida vazirlikning umumiy cheklangan xodimlari soni doirasida Budjetni tuzish va g‘aznachilik ijrosi, ichki audit va moliyaviy nazorat metodologiyasi boshqarmasi tashkil qilinib, uning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

— ilg‘or xalqaro tajriba asosida budjet mablag‘laridan foydalanish natijadorligini, Qoraqalpog‘iston Respublikasi budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlarining o‘zini o‘zi ta‘minlashi, shuningdek, mahalliy hokimiyat organlarining budjet daromadlari bazasini kengaytirish va mablag‘laridan oqilona foydalanish bo‘yicha manfaatdorligini oshirishga qaratilgan yo‘nalishlarda budjet jarayoni metodologiyasini takomillashtirish;

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.08.2017-yildagi PQ-3231-son
WWW.HUMOSCIENCE.COM

— zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda budjet hisobi va hisoboti tizimini yanada takomillashtirish, budjet tizimi budjetlari g‘azna ijrosi va davlat moliyaviy nazorati tizimini rivojlantirish.

Ushbu tizimga yetarli ko‘nikma va bilimga ega bo‘lgan malakali xodimlarni jalb qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan ichki audit xizmati xodimlarini sertifikatlashtirish tizimi joriy etildi. “Ichki audit xizmati xodimlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorda korporativ boshqaruvda ichki nazorat tizimini samarali tashkil qilish va ichki audit xizmatini malakali mutaxassislar bilan butlanishini ta‘minlash maqsad qilib olindi.

“Ichki audit xizmati xodimlarini sertifikatlash tartibi to‘g‘risida Nizom” ga ko‘ra sertifikat olishga talabgor bo‘lgan shaxslarga quyidagi talablar qo‘yildi:

— oliy ma‘lumotga hamda oliy ta‘lim muassasasini bitirganidan keyin oxirgi o‘n yildan kamida ikki yil buxgalteriya hisobi va audit, soliq maslahati va moliya sohasida yoki oliy ta‘lim muassasalarida “Buxgalteriya hisobi” yoxud “Audit” fanidan ta‘lim berish sohasida amaliy ish stajiga (shu jumladan, o‘rindoshlik asosida);

— xalqaro sertifikat doirasida “Moliyaviy hisob” fanini muvaffaqiyatli topshirganligi to‘g‘risidagi hujjatga ega bo‘lish.⁴

Vazirlik va idoralarda ichki audit xizmatini yanada rivojlantirish, funktsiya hamda vazifalarini yaqqol belgilab olish maqsadida esa O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 1-avgustda 416-son Qarori qabul qilindi va kuchga kirdi. Ushbu Qarorga ko‘ra, ichki audit xizmatining asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

— budjet to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishini tahlil qilish va baholash, budjet hisobining yuritilishi hamda moliyaviy hisobotlar shakllantirilishini o‘rganish orqali budjet intizomini mustahkamlash;

— masofaviy auditni qo‘llagan holda, budjet mablag‘laridan maqsadsiz va samarasiz foydalanish xavflarini aniqlash, minimallashtirish, ularni sodir etishga

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 05.05.2021 yildagi 280-son

imkoniyat yaratuvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish orqali budjet to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining buzilish holatlari profilaktikasini amalga oshirish;

— rivojlantirish dasturlarining samaradorligi natijalarini tahlil qilish va baholash, mavjud resurslardan oqilona foydalanish orqali budjet xarajatlarining samaradorligi va natijadorligini oshirish;

— vazirlik va idoralarni moliyalashtirish jarayoniga axborot texnologiyalari tatbiq etilishini baholash orqali ulardan foydalanish samaradorligini o'rganish va rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Xorijiy mamlakatlar tajribalarini o'rgangan holda, respublikamizda ham ichki auditning milliy standartlari ishlab chiqildi hamda tasdiqlandi.⁵ Milliy standartlar vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati faoliyatining sifat ko'rsatkichlari hamda ichki audit tadbirlarini o'tkazishning standartlarini belgilaydi.

Tadbiq qilinayotgan chora-tadbirlar bugungi kunda o'z samarasini berib kelmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligida tashkil etilgan Ichki audit xizmati tomonidan 2022-yil aprel-sentabr oylarida rejaga muvofiq vazirlikning hududiy bosh boshqarmalarida audit tadbirlari amalga oshirilgan bo'lib, uning natijalariga ko'ra, ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar hisobidan 920,1 mln so'm mablag' ortiqcha to'langan, shundan ish haqi hisobidan 48,9 mln so'm, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi hisobidan 1,8 mln so'm, mukofot va ustama to'lovlari hisobidan 758,2 mln so'm, xizmat safari xarajatlari hisobidan 2,6 mln so'm ortiqcha va 22,6 mln noqonuniy to'lovlar amalga oshirilgan hamda soliq imtiyozlari noto'g'ri qo'llanilganligi sababli 86,0 mln so'm mablag' kam hisoblangan, tovar-moddiy boyliklar hisobini yuritishda 8,0 mln so'm, o'z vaqtida undirilmagan debitor qarzdorlik 18,7 mln so'm, jami bo'lib 946,8 mln so'm moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlangan. Shu bilan birga vazirlik

⁵ O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug'i, 24.10.2022 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3394

tizim tashkilotida tovar-moddiy boyliklar hisobini to'g'ri yuritilishini o'rganish maqsadida rejadani tashqari audit tadbirida 193,7 mln so'mlik xato va kamchiliklarning oldi olingan. Moliyaviy xato va kamchiliklarni amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida bartaraf qilish va kelgusida yo'l qo'yimaslik bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan⁶.

Xalq ta'limi va Maktabgacha ta'lim vazirliklarining ichki audit xizmati tomonidan 2022-yilning 9 oyi davomida o'tkazilgan kompleks audit tadbirlari natijasida 609 mlrd. so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklarning oldi olinishiga erishilgan. Tizimdagi ta'lim muassasalarida o'tkazilgan 619 ta nazorat tadbirlarida 64,8 mlrd. so'mlik moliyaviy qonun buzilish (shundan, 12,1 mlrd. so'mlik o'zlashtirish) holatlari aniqlangan. Jumladan, ta'lim muassasalarda aslida ishlamaydigan xodimlarga ish haqi hisoblab yozish va ishlovchi xodimlarining oylik maoshlariga qo'shib yozish yo'li bilan Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida 836,5 mln. so'm, Dehqonobod tumanida 243,8 mln. so'm, Koson tumanida 233,2 mln. so'm, Mirishkor tumanida 111,1 mln. so'm mablag' talon-toroj qilinganligi ma'lum bo'lgan. 2022-yil 9 oylik davomida aniqlangan holatlar bo'yicha huquqiy baho berish va qonuniy chora ko'rish maqsadida tarkibida jinoyat alomatlari bo'lgan 64,7 mlrd. so'mlik o'rganish materiallari vakolatli organlarga taqdim etilgan. Hisobot davrida moliyaviy qonun buzilishlarga yo'l qo'yilganligi uchun tizimdagi 285 nafar mas'ul shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda intizomiy jazo choralari ko'rilgan. Shundan, 201 nafar mas'ul xodimga nisbatan hayfsan e'lon qilingan, 61 nafar mas'ul xodimga nisbatan jarima qo'llanilgan hamda 23 nafar mas'ul xodim lavozimidan ozod etilgan. Bundan tashqari, fuqarolar ishtirokida nazorat tadbirlari o'tkazilishi yo'lga qo'yilgan bo'lib, vazirlik tomonidan 2022-yil 1-10 oktabr kunlari fuqarolar ishtirokidagi audit tizimida nazorat ob'ektlarini tanlash jarayoni o'tkazilgan. Natijalarga ko'ra, Davlat audit (www.davlatauditi.uz) tizimida 107

⁶ O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi rasmiy web sayti (www.mineconomy.gov.uz) ma'lumotlari, 21.12.2022

nafar fuqaro tomonidan 53 ta nazorat obyektlari uchun ovoz berilib, shundan eng ko‘p marotaba tanlangan 3 ta obyektida noyabr oyida o‘rganish o‘tkazilishi rejalashtirilgan⁷.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, vazirlik hamda qo‘mitalarda tashkil etilgan ichki audit xizmati Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish yo‘lida ijobiy natija berib kelmoqda. Byudjet tashkilotlarida ichki audit Davlat byudjeti mablag‘larini samarali va oqilona sarflashning kalitidir. Byudjet tashkilotlarining barcha moliyaviy-xo‘jalik faoliyatiga javob berishi uchun byudjet tashkilotining ichki audit xizmati har tomonlama qamrab olishi kerak. Byudjet tashkilotlarining faoliyatini xolis va mustaqil baholash uchun mukammal ichki audit jarayoni zarur. Ayrim byudjet tashkilotlarida faqat ichki audit mexanizmi mavjud bo‘lsa, ayrimlarida haligacha ichki audit xizmati mavjud emas. Davlat sektoridagi tashkilotlar faoliyati nafaqat, ichki audit balki, tashqi audit (davlat moliyaviy nazorat) tomonidan ham o‘rganiladi va baholanadi. Byudjet tashkilotlari ichki audit faoliyatga oid mas‘uliyatni ta‘minlash va boshqaruvga oid asosiy qadriyatlarni saqlab qolish, rahbarlar va mansabdor shaxslarning o‘z faoliyatini shaffof, adolatli, halol va tenglik asosida olib borishini ta‘minlash orqali davlat boshqaruvini mustahkamlaydi. Davlat boshqaruvining barcha darajalaridan saylangan va tayinlangan mansabdor shaxslar barcha asosiy elementlarga javob beradigan mustaqil audit funksiyalarini tashkil etish orqali samarali auditorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashlari kerak bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. “Ichki audit xizmati xodimlarini tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, №280, qabul qilingan sana 05.05.2021

⁷ Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi rasmiy web sayti (www.uzedu.uz) ma‘lumotlari, 17.10.2022

2. “Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, №416, qabul qilingan sana 01.08.2022
3. Ichki audit milliy standartlarini tasdiqlash haqida O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug‘i, per. № MЮ 3394, qabul qilingan sana 24.10.2022
4. “IMPACT OF INTERNAL AUDIT MANAGEMENT ON PUBLIC SECTOR ADMINISTRATION IN THE NORTH WEST PROVINCE” xalqaro jurnali 2014-yil, oktabr
5. “Учет. Анализ. Аудит” jurnali 2019-yil
6. Internet saytlari: www.mineconomy.gov.uz
www.uzedu.uz